

Análise da Estrutura Organizacional e Capacitação Técnica de Voluntários na Academia Carolinas

Analysis of the Organizational Structure and Technical Training of Volunteers at Carolinas Academy

Análisis de la Estructura Organizacional y Capacitación Técnica de los Voluntarios en la Academia Carolinas

Cailayne Pereira Borges Soares¹

cailayne.soares@fatec.sp.gov.br

Giovanna Simona de Sousa¹

giovanna.sousa5@fatec.sp.gov.br

Giovanna Ventura Kegel Porto¹

giovanna.porto@fatec.sp.gov.br

Sofia Duarte do Nascimento¹

sofia.nascimento2@fatec.sp.gov.br

Jadir Perpétuo dos Santos¹

Jadir.santos@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Capacitação.
Terceiro setor.
Voluntariado.
Gestão organizacional.

Keywords:

Training.
Third sector.
Volunteering.
Management.

Palabras clave:

Capacitación.
Tercer sector.
Voluntariado.
Gestión organizacional.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Este artigo analisa a estrutura organizacional, a gestão organizacional e a capacitação técnica dos voluntários da Academia Carolinas, uma Organização da Sociedade Civil (OSC) localizada em Cidade Tiradentes, São Paulo. A pesquisa, conduzida por meio de estudo de caso e levantamento de dados, identificou fragilidades estruturais, como ausência de diretrizes formais e alta rotatividade, que comprometem a agilidade institucional. Os resultados revelam elevado engajamento dos voluntários e interesse em formações contínuas, especialmente em áreas estratégicas como liderança e mediação de conflitos. Esses achados reforçam a importância de implementar programas de capacitação, mecanismos de reconhecimento e processos colaborativos para ampliar a resiliência organizacional. Conclui-se que práticas ágeis na gestão do voluntariado são essenciais para garantir sustentabilidade e impacto social em cenários de incerteza, destacando a relevância da capacitação, do terceiro setor, do voluntariado e da gestão organizacional como pilares para fortalecer OSCs.

Abstract:

This article analyzes the organizational structure, organizational management, and technical training of volunteers at Academia Carolinas, a Civil Society Organization (CSO) located in Cidade Tiradentes, São Paulo. The research, conducted through a case study and data collection, identified structural weaknesses such as the absence of formal guidelines and high turnover, which compromise institutional agility. The results reveal strong volunteer engagement and interest in continuous training, especially in strategic areas such as leadership and conflict mediation. These findings highlight the importance of implementing training programs, recognition mechanisms, and collaborative processes to enhance organizational resilience. It is concluded that agile practices in volunteer management are essential to ensure sustainability and social impact in uncertain scenarios, emphasizing the relevance of training, the third sector, volunteering, and organizational management as pillars for strengthening CSOs.

Resumen:

Este artículo analiza la estructura organizativa, la gestión organizacional y la capacitación técnica de los voluntarios en la Academia Carolinas, una Organización de la Sociedad Civil (OSC) ubicada en Cidade Tiradentes, São Paulo. La investigación, realizada mediante un estudio de caso y recopilación de datos, identificó debilidades estructurales como la ausencia de directrices formales y la alta rotación, que comprometen la agilidad institucional. Los resultados revelan un alto compromiso de los voluntarios y un interés en la formación continua, especialmente en áreas estratégicas como liderazgo y mediación de conflictos. Estos hallazgos refuerzan la importancia de implementar programas de capacitación, mecanismos de reconocimiento y procesos colaborativos para aumentar la resiliencia organizacional. Se concluye que las prácticas ágiles en la gestión del voluntariado son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el impacto social en escenarios inciertos, destacando la relevancia de la capacitación, el tercer sector, el voluntariado y la gestión organizacional como pilares para fortalecer las OSC.

¹ FATEC ZONA LESTE

1. Introdução

As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) integram o chamado terceiro setor, desempenhando papel essencial na promoção de direitos sociais e no fortalecimento da cidadania. Elas atuam de maneira complementar ao Estado e ao mercado, desenvolvendo projetos de interesse público. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2022), as OSCs configuram-se como instituições privadas, sem fins lucrativos, voltadas à prestação de serviços de relevância social. De acordo com dados recentes do próprio IPEA, o Brasil possui mais de 897 mil entidades registradas, com atuação em áreas diversas como educação, cultura, assistência social, meio ambiente e saúde.

Entre os pilares que sustentam essas organizações, o voluntariado ocupa posição central. Chiavenato (2014) ressalta que o capital humano constitui o principal ativo de qualquer instituição, uma vez que o desempenho organizacional depende diretamente do engajamento e da qualificação de seus integrantes. Tenório (2016), entretanto, observa que muitas OSCs ainda carecem de políticas estruturadas de formação, o que limita a continuidade e a efetividade das ações sociais.

A Academia Carolinas, objeto deste estudo, é uma OSC localizada em Cidade Tiradentes, São Paulo, que atua na promoção da inclusão social por meio da educação, cultura e esporte. Embora apresente elevado engajamento voluntário, os resultados da pesquisa revelaram desafios significativos: alta rotatividade de voluntários, ausência de diretrizes organizacionais formalizadas e lacunas na capacitação técnica. Esses fatores impactam diretamente a agilidade institucional e a capacidade de adaptação da organização diante das demandas sociais, conforme apontam Tenório (2016) e Paes (2019).

Este artigo tem como objetivo analisar a estrutura organizacional da Academia Carolinas e compreender como o perfil e as práticas dos voluntários influenciam a necessidade de capacitação técnica. A partir dessa análise, busca-se propor estratégias que fortaleçam a gestão institucional e promovam maior agilidade organizacional em contextos de incerteza, alinhando-se às demandas do terceiro setor e ao tema do 8º EnGeTec: **“Organizações Ágeis em Tempos de Incerteza**

2. Fundamentação Teórica

A Fundamentação Teórica constitui a base conceitual que sustenta a pesquisa, oferecendo os referenciais necessários para interpretar os fenômenos estudados. Por meio da revisão de autores e estudos relevantes, essa seção busca contextualizar o problema, apresentar conceitos-chave e estabelecer relações entre a literatura existente e os objetivos do trabalho. No caso deste artigo, a fundamentação aborda temas como gestão de organizações do terceiro setor, capacitação de voluntários e práticas de gestão de pessoas, permitindo compreender como esses elementos influenciam a estrutura organizacional e a agilidade institucional em cenários de incerteza.

2.1. Gestão e Sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil

A gestão no terceiro setor exige equilíbrio entre eficiência administrativa e compromisso social, especialmente em cenários de incerteza. Tenório (2016) enfatiza que práticas baseadas em transparência, participação e efetividade são indispensáveis para garantir sustentabilidade e impacto social. Drucker (1999) complementa que organizações sem fins lucrativos necessitam de métodos de gestão tão rigorosos quanto os aplicados em empresas privadas, pois sua eficácia depende da clareza de propósito e da qualidade do trabalho humano. Paes (2019) amplia essa perspectiva ao afirmar que a sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil não se restringe à dimensão financeira, mas envolve aspectos éticos, formativos e comunitários. Em territórios periféricos, Armani, Hofstaetter e Crespo (2025) destacam desafios como captação de recursos, profissionalização da gestão e articulação com políticas públicas. Nesse contexto, a agilidade organizacional emerge como fator estratégico,

permitindo que as OSCs adaptem processos e inovem para responder rapidamente às demandas sociais.

2.2. Gestão de Pessoas e Capacitação nas Organizações da Sociedade Civil

O capital humano é o principal ativo das OSCs, sendo determinante para a efetividade das ações sociais. Chiavenato (2014) define a capacitação como um processo contínuo voltado ao desenvolvimento de competências e habilidades, essencial para garantir qualidade nos serviços e engajamento institucional. O Observatório do Terceiro Setor (2025) reforça que a qualificação dos voluntários é uma das principais estratégias para ampliar o impacto social das organizações. Lopez (IPEA, 2018) observa que OSCs com programas estruturados de formação apresentam maior estabilidade institucional e menor rotatividade. Lacombe (2011) acrescenta que investir em pessoas fortalece a comunicação interna, consolida o propósito coletivo e contribui para a construção de equipes resilientes. Em tempos de incerteza, a gestão de pessoas assume papel central na promoção da agilidade organizacional, garantindo que as OSCs respondam de forma rápida e eficaz às mudanças do ambiente externo.

2.3. Diagnóstico Organizacional e Pesquisa Aplicada

A realização de diagnósticos organizacionais é fundamental para identificar fragilidades e propor melhorias. Creswell (2018) defende que métodos quantitativos descritivos são eficazes para compreender padrões de percepção e comportamento, enquanto Yin (2015) destaca o estudo de caso como abordagem adequada para analisar fenômenos complexos em profundidade. Gil (2008) complementa que o uso de formulários é compatível com pesquisas qualitativas, desde que alinhado aos objetivos do estudo. A combinação entre levantamento de dados e análise interpretativa permite construir um retrato fiel da dinâmica institucional, subsidiando decisões estratégicas. Em organizações do terceiro setor, especialmente em territórios periféricos, essa prática é essencial para alinhar objetivos, processos e práticas, garantindo maior agilidade e capacidade de adaptação diante de cenários imprevisíveis (Bresser-Pereira, 1998).

2.4. OSCs em Territórios Periféricos

A atuação das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) em regiões marcadas pela vulnerabilidade social exige estratégias adaptadas às especificidades locais. Essas organizações desempenham papel fundamental na promoção da cidadania e na oferta de serviços onde o Estado apresenta limitações de alcance. Segundo o Brazilian Times (2025), “o trabalho voluntário é o coração pulsante das OSCs”, sendo essencial para garantir a continuidade das ações em comunidades periféricas. Boaventura de Sousa Santos (2020) acrescenta que essas instituições representam espaços de resistência e solidariedade, configurando-se como expressões do “conhecimento-emancipação”, capaz de gerar práticas inovadoras e fortalecer vínculos comunitários.

Dados recentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) indicam que o Brasil possui 929.748 OSCs ativas em 2025, representando um crescimento de aproximadamente 40% em relação a 2010, quando havia cerca de 584 mil organizações. A maior concentração está na região Sudeste (42%), seguida pelo Nordeste (24%) e Sul (18%). Além disso, essas entidades contribuem significativamente para a economia nacional, respondendo por 4,27% do PIB brasileiro e gerando cerca de 6 milhões de postos de trabalho diretos e indiretos (Superfinanças, 2025; IPEA, 2025).

No que se refere ao voluntariado, embora apenas 4,2% da população com 14 anos ou mais tenha realizado trabalho voluntário em 2022, esse número representa mais de 7,3 milhões de brasileiros engajados em ações sociais, com tendência de crescimento e profissionalização, especialmente em programas corporativos e funções técnicas dentro das OSCs (Filantropia, 2025). Segundo o IDIS (2025), a filantropia e o investimento social privado têm se consolidado como mecanismos complementares

às ações das Organizações da Sociedade Civil, ampliando sua capacidade de inovação e fortalecendo a sustentabilidade em territórios periféricos (IDIS, 2025).

Apesar das restrições financeiras e estruturais, OSCs localizadas em territórios periféricos destacam-se pela capacidade de criar soluções criativas e redes colaborativas, elementos que contribuem para sua resiliência. No entanto, a ausência de políticas formais de gestão e capacitação pode comprometer sua agilidade organizacional, dificultando respostas rápidas diante de cenários incertos. Assim, compreender como essas organizações estruturam seus processos internos e desenvolvem competências humanas é essencial para ampliar seu impacto social e consolidar sua atuação como agentes transformadores.

3. Método

Este estudo adotou a abordagem de estudo de caso, tendo como objeto a Academia Carolinas, uma Organização da Sociedade Civil situada em Cidade Tiradentes, São Paulo. Conforme destacam Fachin (2003) e Yin (2015), essa estratégia é indicada quando se busca compreender fenômenos de forma aprofundada e contextualizada, especialmente em ambientes sociais complexos.

A pesquisa combinou o estudo de caso com o método de levantamento (Gil, 2008), permitindo a coleta direta de informações junto aos sujeitos envolvidos. Foram aplicados dois questionários estruturados:

- Questionário 1: direcionado aos gestores da Academia Carolinas, com o objetivo de compreender a trajetória da organização, sua missão social, estrutura administrativa e principais desafios institucionais.
- Questionário 2: aplicado aos voluntários atuantes, visando identificar seus perfis, experiências, percepções e necessidades formativas.

Os instrumentos continham perguntas abertas e fechadas, elaboradas para captar tanto dados objetivos quanto impressões subjetivas sobre o funcionamento da ONG. Entre os aspectos investigados, destacam-se:

- Habilidades e conhecimentos prévios dos voluntários;
- Participação em cursos e formações (formais e informais);
- Tempo de atuação e tipo de atividades realizadas;
- Percepção de preparo para lidar com o público atendido;
- Dificuldades enfrentadas e sugestões de capacitação;
- Expectativas de reconhecimento e apoio institucional.

A amostra foi composta por 9 voluntários e 2 gestores, selecionados por conveniência, considerando sua disponibilidade e vínculo com a organização. A coleta ocorreu entre agosto e setembro de 2025, período marcado por alta demanda de atividades comunitárias.

Os dados foram tratados por meio de estatística descritiva, permitindo identificar tendências e padrões de atuação, e complementados por análise qualitativa interpretativa, com categorização temática das respostas abertas, conforme recomenda Creswell (2018). Essa combinação metodológica possibilitou construir um diagnóstico detalhado da dinâmica institucional e das potencialidades humanas da Academia Carolinas, servindo de base para as recomendações voltadas à qualificação e retenção dos colaboradores.

4. Resultados e Discussões

Nos artigos científicos estruturados, a seção de Resultados apresenta de maneira objetiva os dados obtidos na pesquisa, geralmente por meio de tabelas, gráficos ou descrições numéricas, sem

interpretações ou julgamentos. Já a seção de Discussões tem como função analisar e interpretar esses resultados, relacionando-os com a literatura existente, destacando suas implicações, limitações e possíveis aplicações práticas. Em resumo, os Resultados mostram o que foi encontrado, enquanto as Discussões explicam o que esses achados significam no contexto científico e tecnológico.

4.1. Análise da Estrutura Organizacional

A Academia Carolinas é uma organização sem fins lucrativos situada no bairro de Cidade Tiradentes, em São Paulo, criada durante a pandemia de COVID-19 com o propósito de promover inclusão social por meio da educação, cultura e alimentação. Inspirada na escritora Carolina de Jesus, a instituição atua no apoio a famílias vulneráveis, oferecendo refeições, oficinas culturais e esportivas, além de espaços de escuta e acolhimento.

Apesar do impacto social positivo, a análise revelou fragilidades estruturais que comprometem a agilidade organizacional. A ausência de Missão, Visão e Valores formalizados e a inexistência de hierarquia clara, embora sustentadas por uma lógica de horizontalidade, dificultam a definição de responsabilidades e a padronização de processos. Essa falta de diretrizes formais, apontada por Paes (2019) como fator crítico para sustentabilidade, limita a capacidade da organização de responder rapidamente às demandas sociais, especialmente em cenários de incerteza.

A opção por relações horizontais favorece a participação coletiva, mas exige mecanismos complementares para garantir eficiência e clareza na gestão. Sem processos definidos, a integração e retenção dos voluntários dependem de esforços informais, o que reforça a importância de estratégias ágeis para qualificação contínua e comunicação interna eficaz, conforme defendem Tenório (2016) e Drucker (1999).

As atividades diversificadas — alimentação, oficinas culturais e esportivas — exigem competências específicas que nem sempre estão alinhadas ao perfil dos voluntários. Essa desconexão evidencia a necessidade de capacitações direcionadas para garantir qualidade e agilidade na execução das ações. Embora os impactos sociais sejam significativos, como melhoria na autoestima e mobilização comunitária, a ausência de processos formais limita a escalabilidade dessas conquistas. A implementação de estratégias ágeis e capacitação técnica é fundamental para consolidar esses resultados e ampliar o alcance institucional.

Assim, compreender essas lacunas estruturais é essencial para propor medidas que fortaleçam a gestão organizacional e promovam maior agilidade, alinhando-se ao objetivo deste estudo e ao tema do congresso “Organizações Ágeis em Tempos de Incerteza”.

Sobre suas principais atividades, contam que, “A ONG Academia Carolinas atua com educação, cultura e alimentação, especialmente junto a famílias vulneráveis na Zona Leste de São Paulo, oferecendo suporte com cestas básicas, kits de higiene e roupas, além de apoio para preencher cadastros de auxílio emergencial. Também promove encontros de escuta e acolhimento, especialmente para mulheres e jovens, e busca voluntários para ajudar na transformação da comunidade através do trabalho de base. Temos um restaurante que entrega diariamente 600 marmitas agroecológicas. Formamos 20 mulheres para geração de renda. Temos aulas de cidadania, com as mulheres e, com os adolescentes, atividades de informática, mundo do trabalho e cidadania. Temos a biblioteca comunitária que atende a comunidade e, para as crianças, são oferecidas oficinas de teatro, dança, jogos educativos, esporte, no contraturno escolar”.

A instituição aponta que, “as mudanças mais significativas vêm da oferta de alimentação, a escuta da assistente social e encaminhamentos, que tem sido muito importante. As mulheres que participam da ONG são moradoras da favela e as mudanças mais concretas tem sido a transição de moradia, poder de compra e autoestima. Os adolescentes atendidos nos relatam de suas perspectivas com as aulas. E as crianças estão mais saudáveis. Também temos visto uma presença do poder público, e uma conquista nossa que é a canalização do córrego e a lombada que fomos exigir, de forma coletiva. O vínculo com as pessoas é o fator principal do sucesso do projeto.

4.2. Análise do Perfil dos Voluntários

Os resultados da pesquisa com os voluntários da Academia Carolinas revelam um grupo diverso e engajado, mas com características que reforçam a necessidade de estratégias ágeis de gestão e capacitação técnica. A predominância de voluntários com menos de seis meses de atuação (44,4%) indica alta rotatividade inicial, o que pode comprometer a continuidade das ações e a consolidação de processos internos. Por outro lado, 33,3% permanecem há mais de três anos, demonstrando potencial para atuar como multiplicadores em programas de formação, caso haja políticas estruturadas para isso.

A dedicação de tempo também apresenta desafios: 66,7% dos voluntários contribuem com até quatro horas semanais, enquanto apenas 33,3% dedicam entre cinco e dez horas. Essa limitação reforça a importância de capacitações objetivas e práticas, capazes de otimizar a atuação em períodos curtos, garantindo qualidade e eficiência nas atividades.

A diversidade de funções exercidas — desde apoio na cozinha até oficinas culturais, consultoria jurídica e atividades esportivas — evidencia a amplitude das demandas da organização. Contudo, essa variedade exige competências específicas que nem sempre estão alinhadas à formação dos voluntários. Embora 77,8% afirmem que suas atividades estão relacionadas à experiência prévia, os demais indicam lacunas que podem impactar a qualidade do atendimento.

Outro ponto relevante é a percepção de preparo: 77,8% dos voluntários se consideram aptos para lidar com o público, mas 22,2% demonstram insegurança parcial ou total. Essa informação, somada ao elevado interesse em participar de capacitações (88,9%), reforça a oportunidade estratégica para implementar programas contínuos de qualificação, especialmente em áreas como mediação de conflitos, liderança e atendimento ao público — competências essenciais para ampliar a agilidade institucional.

Por fim, os dados sobre motivação indicam que o feedback da equipe é o fator mais valorizado (55,6%), seguido por oportunidades de formação e certificados. Essa preferência sugere que práticas de reconhecimento, aliadas à capacitação, podem fortalecer o engajamento e reduzir a rotatividade, contribuindo para uma gestão mais ágil e alinhada ao objetivo deste estudo.

A Gráfico 1 foi perguntando sobre a distribuição do tempo de atuação dos voluntários na organização. Observa-se que 44,4% atuam há menos de seis meses, o que pode indicar renovação recente do quadro ou maior rotatividade inicial. Por outro lado, 33,3% permanecem há mais de três anos, demonstrando forte engajamento de longo prazo. Já o grupo intermediário, com atuação entre um e três anos, representa 22,2% dos participantes.

Gráfico 1 - Tempo de Atuação dos Voluntários

Fonte: Autoras (2025)

Na Gráfico 2, perguntamos a quantidade de horas semanais que as pessoas dedicam ao voluntariado, e nos mostra que o nível de dedicação do tempo tem, em sua maioria a dedicação de até 4 horas semanais com 66,7%. Uma parcela menor, com 33,3%, dedica entre 5 e 10 horas semanais.

Gráfico 2 – Média de horas semanais dedicadas ao voluntariado

Fonte: Autoras (2025)

A Gráfico 3 foi questionado sobre a diversidade das funções exercidas. A atividade com maior concentração é a de auxiliar de cozinha (22,2%). As demais áreas, oficinas de teatro e pintura, fotografia, consultoria jurídica, aula de inglês, aula de futebol, organização de eventos e atividades gerais, aparecem de forma equilibrada, todas com 11,1%.

Gráfico 3 - Área de Atuação dos Voluntários

Fonte: Autoras (2025)

No gráfico 4 avalia o senso de preparo dos voluntários. A grande maioria (77,8%) afirma que sim ao se sentir preparada para lidar com o público e suas demandas. Os 22,2% restantes estão divididos igualmente entre os que se sentem parcialmente preparados (11,1%) e os que não se sentem preparados (11,1%).

Gráfico 4 - Percepção de preparo para lidar com o público atendido

Fonte: Autoras (2025)

A gráfico 5 aponta que, para 77,8% dos voluntários, as atividades desempenhadas estão diretamente relacionadas à sua formação ou experiência prévia. As respostas “parcialmente” e “não” representam, cada uma, 11,1%.

Gráfico 5 - Relação entre as atividades voluntárias e a formação ou experiência prévia

Fonte: Autoras (2025)

O gráfico 6 aponta que as habilidades mais citadas como relevantes são Comunicação/Oratória e Educação/Alfabetização (18,2% cada). Outras competências destacadas incluem Administração/Gestão (13,6%), Arte/Cultura/Recreação (13,6%) e Tecnologia/Informática (13,6%). Já Saúde/Cuidados pessoais e “Outros” aparecem com 9,1%, enquanto Apoio psicológico/Escuta ativa registra 4,5%.

Gráfico 6 - Habilidades consideradas úteis para o trabalho voluntário

Fonte: Autoras (2025)

O gráfico 7, é questionado sobre a participação dos voluntários em aprimoramento profissional ou pessoal. Nota-se que 77,8% dos voluntários estão envolvidos em algum tipo de capacitação, formal ou informal. Os demais 22,2% afirmam não estar participando de nenhuma atividade formativa no momento.

Gráfico 7 - Participação atual em cursos, oficinas ou capacitações

Fonte: Autoras (2025)

O Gráfico 8 complementa a anterior, sobre algum tipo de formação informal ou formal. Tendo os resultados parecidos, 77,8% responderam sim, demonstrando que a maioria já adquiriu conhecimentos complementares fora da educação formal. 22,2% responderam que não.

Gráfico 8 - Posses de formações informais ou cursos livres

Fonte: Autoras (2025)

Na Gráfico 9, buscamos abordar a experiência prévia com treinamentos fornecidos pela organização. Há uma divisão, mas a maioria (55,6%) já participou de alguma capacitação ou treinamento. Contudo, 44,4% ainda não tiveram essa oportunidade.

Gráfico 9 - Participação prévia em capacitações oferecidas pela organização

Fonte: Autoras (2025)

O Gráfico 10 demonstra elevado interesse dos voluntários em processos de capacitação: 88,9% afirmam que participariam das formações ofertadas. Apenas 11,1% responderam talvez, e não houve manifestações contrárias.

Gráfico 10 - Disposição para participar de formações oferecidas pela organização

Fonte: Autoras (2025)

O gráfico 11 evidencia que as áreas mais demandadas para formação são mediação de conflitos (28,6%) e liderança e trabalho em equipe (23,8%). Também aparecem como interesses relevantes atendimento ao público (19%), psicologia básica/escuta ativa (14,3%), “outros” (9,5%) e primeiros socorros (4,8%).

Gráfico 11 - Capacitações consideradas importantes para aprimorar a atuação

Fonte: Autoras (2025)

O gráfico 12 revela que o *feedback* da equipe é o elemento motivacional mais valorizado pelos voluntários (55,6%). Em seguida, aparecem a categoria “outro” com 22,2%, oportunidades de formação com 11,1% e certificados de participação também com 11,1%.

Gráfico 12 - Formas de reconhecimento e apoio consideradas motivadoras

Fonte: Autoras (2025)

Os resultados revelam um quadro de voluntários engajados, porém com lacunas significativas na capacitação formal e na estrutura organizacional. A predominância de atuação inferior a seis meses (44,4%) sugere alta rotatividade inicial, corroborando Tenório (2016), que aponta fragilidades estruturais como fator limitante da continuidade das ações em OSCs. Além disso, a ausência de diretrizes organizacionais formalizadas reforça a análise de Paes (2019), que destaca a importância da clareza institucional para garantir sustentabilidade e impacto social. Esses achados indicam que, embora exista forte vínculo comunitário, a falta de processos estruturados compromete a agilidade organizacional.

A elevada disposição para participar de formações (88,9%) e o interesse em áreas como mediação de conflitos e liderança representam oportunidades estratégicas para implementar práticas ágeis na gestão de voluntários. Em contextos de incerteza, conforme Drucker (1999), a capacidade de adaptação depende da qualificação contínua e da comunicação interna eficaz. Nesse sentido, programas estruturados de capacitação e mecanismos de reconhecimento podem ampliar a resiliência organizacional e fortalecer a agilidade institucional, alinhando-se ao tema do congresso **“Organizações Ágeis em Tempos de Incerteza”**. Tais medidas não apenas aumentam a eficiência das ações sociais, como também consolidam uma cultura organizacional orientada à inovação e à colaboração.

Apesar de oferecer subsídios relevantes para a gestão de OSCs, a pesquisa apresenta limitações, como a amostra restrita a uma única organização e a ausência de análise longitudinal. Estudos futuros podem explorar comparações entre diferentes OSCs e avaliar os impactos de programas de capacitação ao longo do tempo, contribuindo para a construção de modelos mais robustos de gestão ágil no terceiro setor. Recomenda-se, ainda, investigar como práticas colaborativas e tecnologias digitais podem potencializar a formação de voluntários e a comunicação interna, ampliando a capacidade de resposta das organizações em cenários imprevisíveis.

A análise reforça que a agilidade organizacional é um fator crítico para a sobrevivência e relevância das OSCs em contextos de incerteza. A ausência de políticas formais de capacitação e diretrizes estruturadas compromete a capacidade de adaptação da Academia Carolinas, evidenciando a necessidade de práticas ágeis na gestão de voluntários. A disposição dos participantes para aderir a programas de formação contínua e o interesse em áreas estratégicas, como liderança e mediação de conflitos, confirmam que a implementação de processos flexíveis e colaborativos é essencial para

responder rapidamente às mudanças sociais. Assim, este estudo contribui para o debate sobre como OSCs podem incorporar princípios de agilidade, garantindo maior resiliência, inovação e impacto social em cenários imprevisíveis.

5. Considerações Finais

O estudo permitiu compreender a dinâmica organizacional e o perfil dos voluntários da Academia Carolinas, evidenciando tanto sua relevância social quanto fragilidades estruturais. Localizada em uma região periférica marcada por desigualdades, a organização demonstra capacidade de mobilização comunitária, mas enfrenta desafios relacionados à ausência de políticas formais de capacitação e diretrizes organizacionais.

Os resultados indicam elevado engajamento dos voluntários e interesse em aprimorar competências técnicas, especialmente em áreas estratégicas como liderança e mediação de conflitos. Contudo, a falta de processos estruturados compromete a agilidade institucional, dificultando respostas rápidas diante das incertezas do contexto social. Essa lacuna reforça a necessidade de práticas ágeis na gestão de pessoas, alinhadas ao tema do congresso “Organizações Ágeis em Tempos de Incerteza”.

Para superar esses desafios, recomenda-se a implementação de programas contínuos de capacitação, a formalização da missão, visão e valores, e o fortalecimento da comunicação interna. Tais medidas não apenas ampliam a eficiência das ações sociais, como também consolidam uma cultura organizacional orientada à inovação e à colaboração. Além disso, políticas de reconhecimento podem contribuir para reduzir a rotatividade e aumentar o engajamento.

Por fim, sugere-se que pesquisas futuras explorem os impactos de programas de formação em longo prazo e investiguem como tecnologias digitais e práticas colaborativas podem potencializar a gestão do voluntariado. Essas estratégias são fundamentais para garantir maior resiliência, sustentabilidade e impacto social das OSCs em cenários imprevisíveis.

Referências

Armani, Daniela; Hofstaetter, Marcelo; Crespo, André. *Desafios à sustentabilidade das OSCs e à democracia no Brasil*. São Paulo: Fundação Tide Setubal, 2025. Disponível em: <https://fundacaotidesetubal.org.br>. Acesso em: 15 set. 2025.

Brazilian Times. *Voluntariado e transformação social nas periferias brasileiras*. Boston, 2025. Disponível em: <https://www.braziliantimes.com..> Acesso em: 15 set. 2025.

Bresser-Pereira, Luiz Carlos. *Reforma do Estado para a cidadania*. São Paulo: Editora 34, 1998.

Carvalho, R.; Pimenta, C. *Gestão de Organizações do Terceiro Setor no Brasil: desafios e perspectivas*. Revista de Administração Pública, v. 54, n. 2, 2020.

Chiavenato, Idalberto. *Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações*. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

Creswell, John W. *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 5. Ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.

Fachin, Odília. *Fundamentos de metodologia*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

Filantropia.ONG. *A evolução do voluntariado no Brasil*. 2025. Disponível em: <https://www.filantropia.org/informacao/a-evolucao-do-voluntariado-no-brasil>. Acesso em: 12 nov. 2025.

IDIS. *Perspectivas para a Filantropia no Brasil 2025*. São Paulo: Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, 2025.

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. *Brasil possui mais de 897 mil organizações da sociedade civil ativas*. Brasília: IPEA, 2025. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/categorias/45-todas-as-noticias/noticias/15591-brasil-possui-mais-de-897-mil-organizacoes-da-sociedade-civil>

